

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Abrayeva Mehrangiz Bekmirza qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

PIRLS TADQIQOTI ORQALI O'QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART